

К ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ» НАСЕЛЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10542049>

Долгова Ирина Евдокимовна

Ташкентский государственный экономический университет,
кандидат экономических наук, доцент

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие норм рационального потребления продуктов питания, понятие и состав «потребительской корзины», необходимость ее разработки в республике.

Ключевые слова: Прожиточный минимум, потребительская корзина, продукты питания, нормы рационального потребления.

Аннотация: Ушбу мақолада озиқ-овқат маҳсулотларини оқилона истеъмол қилиш нормалари тушунчаси, "истеъмол савати" тушунчаси ва таркиби, уни республикада ривожлантириш зарурати муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: яшаш маоши, истеъмол савати, озиқ-овқат, рационал истеъмол нормалари.

Abstract: This article discusses the concept of norms of rational food consumption, the concept and composition of the "consumer basket", the need for its development in the republic.

Key words: Living wage, consumer basket, food, rational consumption standards.

ВВЕДЕНИЕ

Такие понятия как «прожиточный минимум» и «потребительская корзина» населения в нашей республике впервые были озвучено в 2018 году в Государственной программе на 2018 год, утвержденной Указом Президента РУ от 22.01.2018 г. № УП-5308, для определения необходимого уровня доходов населения страны.

В своем послании Олий Мажлису Республики Узбекистан от 24 января 2020 года Президент Ш.М. Мирзиёев впервые поднял вопросы о наличии и сокращении бедности в нашей стране. В Послании было отмечено, что около 12–15%, или 4–5 миллионов жителей страны, не имеют достаточных источников дохода, т.е. живут за чертой бедности. Поэтому в республике, активно проводится работа по сокращению бедности. В этом же Послании Ш.М. Мирзиёев сказал: «Мы ускоренно продолжим масштабные социальные реформы по коренному улучшению жизни народа, которые последние три года

осуществляются на основе принципа «Интересы человека – превыше всего». Повышение благосостояния людей и усиление их социальной защиты останутся в числе наших самых главных задач»¹.

Начиная с 2021 года в правовом поле нашего государства, появились такие понятия как «прожиточный минимум» и «потребительская корзина» населения, которые являются важными составляющими уровня жизни населения.

Эти понятия на данный момент времени являются новыми для нашего государства. Поэтому на наш взгляд, будет интересно и полезно рассмотреть опыт Советского Союза и Российской Федерации в вопросе разработки потребительской корзины населения.

Основная часть.

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для жизни человека и сохранения его здоровья в течение определенного периода времени. Людям нужно питаться, одеваться, оплачивать коммунальные и прочие услуги, пользоваться услугами транспорта, покупать необходимые медикаменты и т.д. Все эти потребности человека являются основой для составления потребительской корзины. Она используется для расчета величины прожиточного минимума, влияет на все социальные показатели, уровень жизни населения.

Метод потребительской корзины признан наиболее точным для определения абсолютного уровня прожиточного минимума. В данную корзину включаются товары и услуги, необходимые для поддержания уровня жизни семьи среднего достатка. Прожиточный минимум и бюджет прожиточного минимума используются следующим образом:

- в качестве базы для адресной социальной защиты;
- для целевого направления регулирования доходов и расходов малообеспеченных слоев населения;
- для оказания целевой медицинской помощи малообеспеченным слоям населения, оценки материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации настоящих и предстоящих социальных программ;
- для установления размеров минимальной заработной платы и пенсий по возрасту;
- в качестве критерия для определения уровня мало обеспеченности семей, дающего право на получение различных социальных выплат.

¹ Ш.М. Мирзиёев «Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису», 24.01.2020, <http://www.press-service.uz>

Потребительская корзина классически состоит из трех частей: продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Во многих развитых странах она корректируется не менее одного раза в пять лет на основе методических рекомендаций. При этом наибольшее значение придается продовольственной части корзины.

Разработка основ полноценного питания, структуры и объемов оптимального потребления является актуальной темой современных исследований. Исследования в области рационального питания проводились в Советском Союзе, начиная с 20-х годов прошлого столетия.

В 1920 году по постановлению Совета Народных Комиссаров РСФСР в составе Государственного института народного здравоохранения был создан Институт физиологии питания, который развернул большие работы в области питания. Детальному изучению были подвергнуты потребности людей в белках, жирах, витаминах, минеральных веществах, а также пищевая ценность различных пищевых продуктов, усвояемость их и влияние на функционирование различных органов здорового и больного человека. Исследования, проведенные в 1920–1940-е годы, явились базой для дальнейших разработок в этой области, в том числе и исчисления рациональных норм потребления продуктов питания.

Исследования по изучению рациональных норм годового потребления продовольственных и промышленных товаров начались в середине 1950-х годов прошлого столетия. Они проводились под руководством Института питания АМН СССР и Госплана СССР. И уже в конце 1950-х – начале 1960-х годов в ряде экономических исследований встречаются данные о нормах потребления товаров, рассчитанные в килограммах и ориентированные на годовое потребление продуктов человеком.

Вопросами разработки норм рационального потребления занимались О.Е. Губарева, П.С. Мстиславский, Р.А. Чаянов, Ю.Л. Шнирлин и многие другие. По мнению авторов, нормы – это идеальный физиологически обоснованный уровень потребления, напрямую не связанный с реальным производством, но обозначающий перспективу его развития. Важность и объективность нормирования питания аргументировалась авторами наличием пределов потребностей. В частности, по мнению О.Е. Губаревой, «человек не может больше потребить хлеба, мяса, молока, сахара, фруктов, чем это нужно для нормальной жизнедеятельности здорового человека»².

² Губарева О.Е. Преимущественное развитие тяжелой индустрии и создание избытка предметов потребления. М.: Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС. 1960. 196 с.

Нормы потребления продуктов питания в СССР периодически менялись. Так, в 1961 году нормы потребления мяса и мясопродуктов на одного человека в год составляли 85 кг, молока и молочных продуктов 322 л., рыбы и рыбных продуктов 14,2 кг, сахара 33 кг, картофеля 103 кг, овощей и бахчевых 153 кг в год на одного человека.³

В 1989 году нормы потребления продуктов питания имели следующий вид: мясо и мясные продукты 73 кг в год на одного человека, молоко и молочные продукты 389 л., рыба и рыбные продукты 23 кг, сахар – 38 кг, картофель 126 кг, овощи и бахчевые 161 кг в год на одного человека.⁴

На настоящий момент в Российской Федерации имеют место следующие нормы потребления продуктов питания в год на одного взрослого человека: хлебобулочные изделия 126,5 кг, мясо и мясные продукты 58,6 кг, молоко и молочные продукты 290 кг., рыба и рыбные продукты 18,5 кг, сахар – 23,8 кг, картофель - 100,4 кг, овощи и бахчевые - 114,6 кг.⁵

Таким образом, за период с 1961 года по настоящее время имеет место значительное снижение норм потребления мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, и увеличение норм потребления хлебобулочных изделий и картофеля.

Потребительская корзина должна разрабатываться отдельно для 3-х основных социально-демографических групп населения:

- трудоспособного населения;
- пенсионеров;
- детей, так как нормы потребления продуктов питания у них разные.

Понятно, что работающий мужчина трудоспособного возраста для восстановления своих жизненных функций должен потреблять больше мясных и хлебобулочных изделий, чем не работающий пенсионер. Ребенку для его роста и полноценного развития необходимо большое количество витаминов и минералов. Следовательно, его рацион должен включать в себя больше молочных продуктов, фруктов и овощей.

Состав «потребительской корзины» определяется на государственном уровне и зависит от многих факторов, таких как: биологические потребности человеческого организма, природно-климатические условия, экономическое развитие страны, особенности производства продовольственных и непродовольственных товаров, фактическое потребление товаров и услуг, менталитет населения, его традиций и культуры.

³ Шнирлин Ю.Л. Научно обоснованные нормы потребления. М.: Высшая школа, 1961. 148 с.

⁴ Антонова Н.А., Голованова В.Г. Тенденции изменения потребления сельского населения // Социальное развитие села. Выпуск 128. М., 1989. С. 25–34.

⁵ Закон РФ №227 «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 2012 года, электронный вариант <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-03122012-n-227-fz-o/>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

При разработке «потребительской корзины» Узбекистана, прежде всего, нужно разработать оптимальные нормы потребления продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения республики, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения их жизнедеятельности.

Кроме того, при разработке внутренней потребительской корзины надо учитывать:

- демографические факторы: размер и структуру семей, состав и половозрастную структуру населения и др.;
- социально-экономические факторы: фактическое потребление продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в семьях;
- нужды всех групп населения, их уровень доходов и др.;
- научные рекомендации по минимальным объемам потребления и перечню товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности;
- финансовые возможности государства по обеспечению социальной защиты населения,
- реальные рыночные цены на товары и услуги;
- опыт Советского Союза и других стран в данном вопросе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES):

1. Указ Президента от 22.01.2018 г. № УП-5308, <http://www.press-service.uz>.
2. Мирзиёев Ш.М. «Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису», 24.01.2020, <http://www.press-service.uz>.
3. Станишевская С.П., Губанов Д.А. К вопросу о российской потребительской корзине // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2012. – №2.
4. Антонова Н.А., Голованова В.Г. Тенденции изменения потребления сельского населения // Социальное развитие села. Выпуск 128. М., 1989. С. 25–34.
5. Губарева О.Е. Преимущественное развитие тяжелой индустрии и создание избытка предметов потребления. М.: Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС. 1960. с.196
6. Шнирлин Ю.Л. Научно обоснованные нормы потребления. М.: Высшая школа, 1961. 148 с.
7. Закон РФ №227 «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 2012 года, электронный вариант <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-03122012-n-227-fz-o/>